
APRIMORAMENTO DE EQUIPAMENTOS A PARTIR DE NOVOS MATERIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14804142

Katlin Dennielly Souza Silva¹

¹Aprendizagem técnica em mecânica – Serviço Nacional de Aprendizagem
katlin.silva@aluno.senai.br

Jullyana de Nazaré Nascimento de Souza²
jullyana.souza@aluno.senai.br

Raquel da Silva Alves³
raquelsilvo66@gmail.com

Vitória de Sousa Vieira⁴
vitoriasousavieira737@gmail.com

Yasmim Melo Gomes⁵
myhmelloy@gmail.com

Letícia Fernanda Rabelo Castelo Branco⁶

²Engenharia mecânica – Serviço Nacional de Aprendizagem
leticia.branco@senaipa.org.br

AT12: Engenharia e Segurança do Trabalho.

Introdução: Iremos abordar materiais específicos para melhoria dos EPI's para os trabalhadores que atuam na altura. Em especial, equipamentos como Talabartes em Y e Mosquetões, já que são os equipamentos mais requisitados. **Objetivo:** Por conta da padronização dos testes atuais dos EPI's, há um comprometimento na precisão da avaliação desses EPI's em situações reais, pois são realizados testes em condições controladas de laboratório onde não abordam situações reais de uso, como variações climáticas, superfícies instáveis e diferentes posturas dos trabalhadores. A ideia para a melhoria desses equipamentos é utilizar materiais como fibras de carbono e polímeros avançados. As fibras de carbono são extremamente fortes e leves, o uso da fibra pode diminuir o peso dos mosquetões, o que é particularmente útil para profissionais que atuam na altura que precisam de equipamentos leves e de fácil manuseio. **Metodologia:** As fibras de carbono são muito resistentes à tração, o que permite a produção de equipamentos com alta capacidade de carga. Elas são resistentes a corrosão o que aumenta a durabilidade dos equipamentos, principalmente em ambientes agressivos ou expostos a fatores como umidade e produtos químicos. Sobre os polímeros avançados, eles têm se mostrado promissores na fabricação de componentes dos EPI's. Polímeros como o UHMWPE são muito resistentes ao desgaste e à abrasão, o que pode ajudar na resistência a impactos sem comprometer a funcionalidade ou segurança do equipamento. Mas para que isso seja possível, a sugestão é uma convenção entre faculdades e laboratórios habilitados a trabalhar com esses materiais para assim desenvolver a melhoria desses EPI's. A proposta é fazer simulações controladas com equipes de frente que sejam especializadas para

ficar responsáveis pela análise e segurança dessas construções de cenário, tendo assim melhor análise de dados sobre os resultados desses novos equipamentos, e podendo então fazer comparativos entre os EPI's com o aprimoramento das fibras de carbono e polímeros, e os EPI's com os materiais atuais. **Resultados:** O objetivo é aprimorar a resistência e durabilidade para os equipamentos (mosquetões e talabartes em Y). É importante utilizá-lo, pois em teoria as taxas de acidentes iriam decair e a qualidade de duração dos equipamentos iriam aumentar. No entanto, a escolha do material deve ser sempre feita com base nas exigências específicas do ambiente de trabalho. O resultado esperado é a redução de peso e o aumento do conforto dos trabalhadores. Com equipamentos mais leves, os trabalhadores terão menos fadiga durante as longas jornadas de trabalho, melhorando sua mobilidade e reduzindo o risco de erros operacionais. Maior vida útil dos EPI's pois a resistência ao desgaste e à abrasão dos polímeros e a durabilidade das fibras podem reduzir a necessidade de substituição frequente dos equipamentos, diminuindo os custos a longo prazo.

Palavras-chave: EPI's; Mosquetões; Talabartes.